

I CONCACIBIC

I CONFERÊNCIA CIENTÍFICA E ACADÊMICA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E APLICADAS

Avanços Científicos e Tecnológicos na Compreensão da Vida
23 e 24 de julho de 2025

REVISÃO DE LITERATURA SOBRE MACRÓFITAS E SUAS APLICAÇÕES

Luigi Pereira de Paiva¹
Marcos Vinícios da Silva Almeida²
Ruan Santana Cavalcante³
Weverton Vasconcelos Rocha E Silva⁴

¹Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará, luigipaiva@protonmail.com

²Engenharia de Pesca – Universidade Federal do Ceará, Marcosvini8718@gmail.com

³Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará, ruansantanaredes38@gmail.com

⁴Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará, Wevertonvasconcelos@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16787325

Resumo

Este estudo apresenta uma revisão de literatura sobre macrófitas aquáticas, destacando suas características ecológicas, funções e aplicações na vida humana. As macrófitas são plantas que se desenvolvem em ambientes aquáticos ou solos saturados, desempenhando papéis essenciais nos ecossistemas, como a produção primária via fotossíntese, participação no ciclo de nutrientes e oferta de abrigo e alimento para diversos organismos. Seu crescimento acelerado pode ser impulsionado por atividades humanas que alteram os parâmetros físico-químicos da água.

A pesquisa bibliográfica utilizou as bases Google Scholar e Scopus, com foco em estudos sobre biotecnologia, ecologia e aplicabilidade das macrófitas. Os resultados evidenciam usos variados dessas plantas, como bioindicadoras da qualidade da água, agentes de fitorremediação e matéria-prima para compostagem. Espécies como *Eichhornia crassipes*, *Salvinia auriculata*, *Pistia stratiotes* e *Spirodela polyrhiza* demonstram eficácia na absorção de nutrientes, metais pesados e no controle biológico de patógenos aquáticos. Também há destaque para sua aplicação na produção de adubo orgânico em cultivos agrícolas. O estudo reforça o valor ecológico e científico das macrófitas, apontando seu potencial sustentável na agricultura, saneamento ambiental e recuperação de ecossistemas degradados.

Palavras-Chaves: PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente; Qualidade da Água; Vegetais Aquáticos.

1. INTRODUÇÃO

Sistema pelágico é o conjunto de águas que constituem mares e oceanos, sua participação ante a vida compreende todos os seres vivos e processos aquáticos. A vanguarda em muitos campos da ciência exige cada vez mais dados de maior volume e escopo mais ambicioso, explorando fenômenos em escalas mais finas e mais amplas do que antes era possível (POLLARD, HAMPTON & LEECH, 2018).

Segundo Esteves (1998), o ecossistema aquático possui características peculiares que proporcionam alta solubilidade de compostos orgânicos e inorgânicos, gradientes evidentes através da distribuição desigual da luz, nutrientes, temperatura e gases, baixo teor de sais dissolvidos e alta densidade e viscosidade, o que ocasiona em grande locomoção dos organismos que nela vivem.

Para o estudo detalhado dos ecossistemas aquáticos, será necessário um direcionamento primordial ao ambiente aquático, ou mais especificamente, para a limnologia. Segundo Tundisi (2016), a limnologia, que foi considerada ciência no século XIX, é enquadrada como o estudo científico das águas continentais em todo o planeta, incluindo lagos, represas, rios, lagoas, costeiras, áreas pantanosas, lagos salinos e também estuários.

A poluição é um grande problema globalmente, representando uma grave ameaça à saúde humana e ao bem-estar de milhões de organismos vivos (KUMAR *et al.*, 2022). Por exemplo, quando resíduos domésticos são despejados em rios, tal ação irá implicar em uma série de consequências em cadeia, indo desde a mudança de parâmetros químicos da água e do solo, como também na dinâmica populacional do local.

Ainda sobre a relação dos ecossistemas aquáticos sob intervenção humana, vale destacar o crescimento notório de espécies de macrófitas em consequência destas atividades. Esteves (1998), definiu macrófita como o conjunto de plantas que crescem na água ou, solos cobertos de água ou em solos saturados com água. Vale destacar o fato de que apesar de existir uma série de definições dadas por diversos autores, as macrófitas não possuem uma definição exata.

2. METODOLOGIA

A bibliografia utilizada se consistiu em estudos relativos aos tópicos de "Macrófitas aquáticas", "Aplicação de macrófitas", "biotecnologia de macrófitas". As bases de dados Google Scholar e Scopus foram utilizados para levantamento bibliográfico. Estudos distantes, redundantes ou irrelevantes à premissa foram excluídos e os demais, foram propostos à revisão aprofundada.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O estudo resultou dois tópicos relacionados, sendo um, a definição e o outro a aplicação das macrófitas no cotidiano humano. O trabalho também destaca as espécies *Eichhornia crassipes*, *Egeriadensa*, *Egerianajas*, *Ceratophyllum demersum*, *Salvinia auriculata*, *Merremia* sp., *Typhalatifoliae cyperus* spp., *Eichhornia azurea*, *Eichhornia crassipes*, *Spirodela polyrhiza*, *Ricciocarpus natans* e *Pistia stratiote* para a aplicação humana. Abaixo se encontra a mais detalhadamente os resultados do presente estudo.

3.1 Macrófitas: O que é?

Pott e Pott (2000) define macrófita aquática como plantas que se caracterizam por possuírem partes vegetativas, com crescimento ativo permanente ou por um período, em ambiente aquático, seja ela submersa ou flutuante. Segundo Lesiv, Polishchuk e Antonyak (2020), macrófitas aquáticas (frequentemente referidas como hidrófitas) constituem um conjunto de plantas macroscópicas taxonomicamente diversas cujo ciclo de vida ocorre completamente ou periodicamente no ambiente aquático.

Segundo Thomaz (1998), as macrófitas podem atuar como daninhas em circunstâncias onde seu crescimento é acentuado, onde enfatiza que elas são consequência do aporte crescente de nutrientes ao ambiente aquático, indicando que há possibilidade de crescimento populacional acentuado.

Além da participação no ciclo de nutrientes aquáticos, Irgang e Gastal-Jr (1996) destaca o papel das macrófitas na atividade primária do meio aquático, destacando sua atividade fotossintetizante. Além disso, as macrófitas também são reguladoras na distribuição de nutrientes no meio aquático, haja vista sua alta demanda.

Esteves (1998) pontua o seu papel como fornecedor de alimento e de abrigo à vida. Uma vez que a cadeia trófica é formulada, os produtores primários possuem o papel de sustentar a estrutura através da sua capacidade de disponibilizar recursos para a manutenção do meio ambiente.

3.2 Potenciais aplicações de macrófitas na vida humana

Pedralli (2003) postulou sobre a eficiente forma de utilizar macrófitas como bioindicadores de qualidade de água, visto seu baixo custo e sua incidência consequente de seu

ciclo de vida. Santos *et al.* (2020) afirma que neste contexto, os estudos de fitorremediação em macrófitas permitem avaliar o grau de contaminação do ambiente aquático, assim, a fitorremediação pode ser uma alternativa viável para tratar corpos hídricos eutrofizados, ou, também denominado “bioindicador”, haja vista seus limites de tolerância possibilitarem a presença ou ausência de uma série de resíduos.

Ribeiro *et al.* (2019) destaca a aplicação da espécie *Eichhornia crassipes* na remoção de nitrogênio amoniacal de efluentes sanitários, ocasionando o aumento populacional. Vale destacar tal resultado pela relação disponibilidade de nutrientes/ ciclo de vida da espécie.

Azevedo *et al.* (2022), destacou a potencial aplicação das espécies *Egeria densa*, *Egeria najas*, *Ceratophyllum demersum*, *Salvinia auriculata*, *Merremia* sp., *Typhalatifolia* *Cyperus* spp. como potenciais recursos na produção de adubo no cultivo do milho da espécie *Zea mays* L., como vermi-composto. As macrófitas citadas possuem uma alta velocidade de desenvolvimento, produzindo matéria orgânica, que ao ser consumida por decompositores, tornam-se um composto rico em nutrientes essenciais para o solo.

Loosli *et al.* (2024) defende o potencial das espécies *Eichhornia azurea* e *Eichhornia crassipes* contra os patógenos *Alternaria palandui* e *Bipolaris papendorffii* como fitoremediadores devido a sua atividade antagônica, que ocasiona o controle biológico deles. A *Eichhornia azurea* e *crassipes* são notórias devido as suas propriedades bioacumulativas em ambientes eutróficos.

Silva, Lizieri e Júnior (2021), destaca a utilização de macrófitas das espécies *Spirodela polyrhiza* e *Ricciocarpus natans* como participativa na biorremediação em águas residuais contaminadas por ferro (F) e manganês (Mn). Estas macrófitas possuem a capacidade de absorção e acumulação de metais pesados presentes na água, promovendo a descontaminação de ambientes aquáticos. Tal propriedade é possível devido a alta taxa de crescimento e capacidade de adaptativa.

Segundo Mota (2022), a espécie *Pistia stratiotes* é uma macrófita que possui ocorrência no Brasil com alto potencial científico, visto suas 116 patentes produzidas e a busca por mais aplicações vinda de diversos países. Ela tem sido estudada devido às suas propriedades, como a capacidade de absorver nutrientes e poluentes da água, fazendo dela uma opção viável para biorremediação.

5. CONCLUSÃO

O trabalho conclui com o posicionamento positivo sobre a presença das macrófitas em ambientes aquáticos, da mesma forma que há um reconhecimento que seu excesso representa um desafio a ser enfrentado. Também é possível destacar a importância do estudo científico de aplicações de macrófitas aquáticas no âmbito social e econômico, haja vista sua vasta aplicação que parte desde setores convencionais como no artesanato, até áreas mais robustas como na eletricidade ou produção de fertilizantes. Além da perspectiva econômica e social, as macrófitas também se destacam com sua contribuição ao ambiente, constituindo significativamente na distribuição de ambientes. Dito isso, o trabalho conclui com êxito sua proposta de exposição de parcelas pertinentes sobre a temática e sobre direcionamentos atuais do debate.

REFERÊNCIAS

- BARBOSA, R. M.; SOUSA, E. D. N.; ADERALDO, F. Í. C.; ABREU LIMA, T.; SANTOS ABREU, V.; PRADO, L. P.; GONDIM, F. A. (2024). **Potencial uso de macrófitas oriundas da Lagoa da Precabura, Fortaleza, Ceará na adubação de plantas de girassol (*Helianthus annuus*)**. OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA, 22(3), e3628-e3628.
- ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limnologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência Ltda., 1998.
- IRGANG, B. E.; GASTAL JR., C. V. S. **Macrófitas aquáticas da planície costeira do RS**. Porto Alegre: UFRGS, 1996. 290p.
- KUMAR, S.; THAKUR, N.; SINGH, A. K.; GUDADE, B. A.; GHIMIRE, D.; DAS, S. **Macrófitas aquáticas para controle da poluição ambiental**. Em: **Tecnologia de Fitorremediação para a Remoção de Metais Pesados e Outros Contaminantes do Solo e da Água**. 1. ed. Elsevier, 2022, p.291-308.
- LESIV, M. S.; POLISHCHUK, A. I.; ANTONYAK, H. L. **Macrófitas aquáticas: características e funções ecológicas**. Studia Biologica, v.14, n.2, p.79-94, 2020.
- LOOSLI, A. W. M.; ORLANDELLI, R. C.; RICCI, A. P.; ROEL, A. R.; ALMEIDA, T. T. **Atividade antagonística in vitro de fungos endofíticos isolados de duas macrófitas aquáticas contra fitopatógenos**. Revista em Agronegócio e Meio Ambiente, v.17, n.2, p.e11072-e11072, 2024.
- MOTA, J. M. N. **Estudo do potencial de remoção do cobre pela *Pistia stratiotes* L. em efluente sintético da indústria de papel e celulose**. 2022.
- PEDRALLI, G. **Macrófitas aquáticas como bioindicadoras da qualidade da água: alternativas para usos múltiplos de reservatórios**. In: THOMAZ, S. M.; BINI, L. M. (Eds.). **Ecologia e Manejo de Macrófitas Aquáticas**. Maringá: EDUEM, 2003.
- POLLARD, A. I.; HAMPTON, S. E.; LEECH, D. M. **The promise and potential of continental-scale limnology using the US Environmental Protection Agency's National Lakes Assessment**. Limnology and Oceanography Bulletin, v.27, n.2, p.36-41, 2018.
- POTT, V. L.; POTT, A. **Plantas aquáticas do Pantanal**. Corumbá – MS: Comunicação para Transferência de Tecnologia, 2000.
- RIBEIRO, A. L. V.; DOS SANTOS, F. S.; DOS SANTOS, A. M.; DE FREITAS BRANCO, R. **Contribuição da macrófita aquática *Eichhornia crassipes* na remoção de nitrogênio amoniacal de efluentes sanitários**. Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental, v.8, n.3, p.215-234, 2019.
- SANTOS, G. B.; DE SOUZA, E. B.; JESUS SOUZA, J.; INVENÇÃO, F. S.; SOBRINHO, É. L.; OLIVEIRA S. L. R. **Bioquímica ambiental: as macrófitas aquáticas como fitorremediadoras e bioindicadoras de poluentes**. Revista Macambira, v.4, n.2, p.e042004-e042004, 2020.

SILVA, D. M.; LIZIERI, C.; JÚNIOR, E. S. O. **Plantas aquáticas em ecotecnologias: perspectivas para fitorremediação de ferro e manganês**. Research, Society and Development, v.10, n.3, p.e29510313320-e29510313320, 2021.

THOMAZ, S. M.; BINI, L. M. **Ecologia e manejo de macrófitas aquáticas em reservatórios**. Acta Limnologica Brasiliensia, v.10, n.1, p.103-116, 1998.

TUNDISI, J. G.; TUNDISI, T. M. **Limnologia**. 1. ed. Oficina de textos, 2016.